

**ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ**

**Соціально-економічні
проблеми
ВІЛ/СНІДу, наркоманії
та алкоголізму
в Україні
та шляхи їх розв'язання**

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,
МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

**СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВІЛ/СНІДу, НАРКОМАНІЇ
ТА АЛКОГОЛІЗМУ В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ**

*Матеріали
парламентських слухань
у Верховній Раді України
1 грудня 2003 року*

КИЇВ
ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО
2004

Офіційне видання

Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання

Матеріали
парламентських слухань
у Верховній Раді України
1 грудня 2003 року

Відповідальний за випуск *М. П. Приз*

Зав. редакцією *Л. І. Журавльова*

Виготовлення оригінал-макета *Н. О. Зразюк*

Технічний редактор *З. С. Машкова*

Виклад матеріалів подано в редакції
Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства

Підписано до друку 23.04.2004.
Формат 60x90/16. Папір офсетний.
Гарнітура Peterburg. Офс. друк.
Ум. друк. арк. 5,5. Обл.-вид. арк. 5,2.
Тираж 750 прим. Вид. № 440.

Свідоцтво Держкомінформу України № 69
від 29.05.2000

Парламентське видавництво
04053 м. Київ, пров. Несторівський, 4
Тел. 212-12-61, факс 212-10-18
E-mail: parliament@uni.net.ua

Виготовлено у Парламентському видавництві

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ:
"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІЛ/СНІДУ, НАРКОМАНІЇ
ТА АЛКОГОЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ"

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

1. Провести 1 грудня 2003 року о 14 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання".

2. Комітетам Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, з питань соціальної політики та праці, з питань правової політики, з питань національної безпеки і оборони, з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, з питань науки і освіти, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань свободи слова та інформації, з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин разом із Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади здійснити необхідні заходи щодо організації парламентських слухань.

3. Запропонувати Кабінету Міністрів України до 20 жовтня 2003 року подати до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо ситуації з поширеністю ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, інших зумовлених алкоголем розладів здоров'я серед населення України та пов'язаних з ними ключових проблем і можливих шляхів їх розв'язання.

4. Запросити для участі в парламентських слуханнях членів Уряду України, представників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників компетентних міжнародних організацій, громадських організацій та об'єднань громадян, учених і спеціалістів наукових установ.

5. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити в установленому порядку фінансування витрат на організацію та проведення парламентських слухань і їх відповідне матеріально-технічне забезпечення.

6. Рекомендувати Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку трансляцію парламентських слухань, а також широке їх висвітлення у засобах масової інформації.

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

м. Київ, 11 вересня 2003 року
№ 1150-IV

профілактична робота у студентському середовищі. Якщо у школах є вже певні зрушення, то серед студентів на сьогодні немає цільового охоплення цієї аудиторії. А студентство – це 1019 вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації, це 2,5 мільйона студентів, які є активними учасниками всіх наших процесів, зрештою, це майбутнє нашої держави. Крім того, якщо говорити з позиції народних депутатів, це все-таки електорат.

Тому ми просимо вас підтримати наші дії в цьому напрямі. І будемо запрошувати народних депутатів, будемо пропагувати виступи у ваших округах серед молоді з метою доступу студентства до інформації про здоровий спосіб життя і до тих духовних цінностей, про які сьогодні так багато говорять, маючи на увазі кожен своє.

У галузі інформаційної діяльності. Крім того, що ми відверто й відкрито кажемо всім, що є ресурс 3 мільйони доларів на наступний рік (ця цифра стосується і освітньої діяльності), ми виступили з ініціативою щодо вироблення державної інформаційної політики в галузі подолання ВІЛ/СНІДу. Чому? Тому що потрібно встановити певні рамки, щоб люди, які надають цю інформацію, мали змогу працювати за правилами. Потрібні технології, про які сьогодні вже говорили промовці у своїх конструктивних доповідях.

На завершення хочу внести кілька пропозицій. Перша пропозиція стосується державного замовлення на послуги громадських організацій, і ми повинні подбати про те, щоб кошти на це були передбачені в Державному бюджеті. І ще пропонується внести до проекту рекомендацій парламентських слухань такий пункт: "Створити робочу групу з журналістів, урядовців, представників недержавних організацій, бізнес-структур для розробки національної концепції державної політики в галузі подолання епідемії ВІЛ/СНІДу".

Дякую за увагу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Слово має Олександр Сергійович Шевченко, директор Харківського інституту проблем громадського здоров'я. За ним виступатиме Жебрівський.

ШЕВЧЕНКО О.С., директор Харківського інституту проблем громадського здоров'я. Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати, учасники парламентських слухань! У своїй доповіді я хотів би тезово торкнутися тих моментів, що могли б бути корисними передовсім народним депутатам, які прийматимуть рішення щодо фінансування медико-соціальних рішень і соціальних програм.

На сьогодні законодавча база України в цілому відпрацьована досить повно, навіть порівняно із законодавством Сполучених Штатів та західноєвропейських країн закони демократичні, вони забезпечують права ВІЛ-інфікованих, всіх громадян, якою б соціальною не була їхня поведінка.

Проте я хотів би наголосити, що демократизація суспільства має й інший бік. Норма про добровільне обстеження на ВІЛ/СНІД відповідає вимогам Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, інших демократичних інституцій, але часто не сприяє захисту українського суспільства від епідемії ВІЛ/СНІДу. Жодна епідемія ще ніколи не викоринювалася добровільними методами.

Не в усіх лікувальних закладах дотримуються вимоги законодавства. Це пов'язано з оплатою праці, не вирішена проблема забезпечення закладів, які надають термінову допомогу, необхідними матеріалами та засобами для тестування. У статті 10 Закону України від 3 березня 1998 року про внесення змін до Закону України про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення не передбачено примусового обстеження на ВІЛ-інфекцію та СНІД тих, хто зазнав сексуального насильства. Їхні права на практиці захищаються гірше, ніж права ВІЛ-інфікованих.

Клініки не отримують фінансування на придбання обладнання та матеріалів для профілактики та роботи з пацієнтами, що належать до груп ризику. У разі зараження медикам дуже складно довести факт професійного зараження.

ВІЛ-інфікованим дітям при народженні виплачується лише 34 гривні, зрозуміло, що витрати на їх утримання значно більші, ніж здорових дітей. Відсутня національна стратегія соціального забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, після смерті батьків від СНІДу, а також ВІЛ-інфікованих дітей. Поки що немає ніякої позиції держави щодо дітей, від яких відмовилися батьки у зв'язку з діагнозом ВІЛ чи з перспективою його встановлення. З часом кількість таких дітей зростатиме.

До цільових програм з профілактики ВІЛ/СНІДу і наркоманії, на наш погляд, необхідно вносити лише ті пункти, які реально фінансуються. Перед обличчям епідемії видимість роботи неважлива, тому що в умовах епідемії треба діяти за правилами не гуманної громадської медицини, а воєнної чи медицини катастроф.

У нашому суспільстві залишається високою доступність наркотичних засобів як у межах міста, так і в місцях позбавлення волі. Соціальним службам потрібно активніше працювати з групами ризику, зокрема з представницями секс-бізнесу. Маю вам сказати, що серед медиків є така позиція, що можна було б і легалізувати секс-бізнес, тоді ми краще контролювали б інфекції.

До Закону про рекламу треба внести норму про заборону реклами торгових марок, які представляють алкогольні напої, бо ЗМІ заплонила непряма реклама алкоголю.

Для ефективної освітньої роботи щодо запобігання поширенню наркотиків та алкогольних напоїв треба забезпечити школи якісними фільмами по профілактиці, проводити широкомасштабні програми із залученням ВІЛ-інфікованих, придбати обладнання для спеціальних імунологічних досліджень, які мають не приблизно, а точно ідентифікувати ступінь поширення захворюваності. Джерелом фінансування могли б бути кошти Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

І коротко про досвід інших країн, які я відвідував. Хотілося б, щоб презервативи для молоді були більш доступними, і програми були недорогими. Це могла б теж взяти на себе держава. Я передаю те-зи свого виступу Адаму Івановичу і прошу передати їх голові комітету Поліщуку, можливо, вони знадобляться у роботі.

Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Усі, хто мав бажання взяти участь в обговоренні цієї проблеми, виступили. Зараз я прошу заступника голови Комітету з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, народного депутата Павла Івановича Жебрівського прокоментувати і поінформувати, яка буде подальша робота з проектом рекомендацій, які затверджуватиме Верховна Рада за результатами нинішніх парламентських слухань.

Будь ласка, Павле Івановичу.

ЖЕБРИВСЬКИЙ П.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (*виборчий округ № 65, Житомирська область*). Дякую, Адаме Івановичу. Шановні учасники парламентських слухань! Підбиваючи підсумки сьогоднішньої дискусії, варто зазначити, що проблема, яка обговорюється, справді становить загрозу національній безпеці і генофонду нації. Виходячи з ваших виступів, шановні колеги, зрозуміло, що боротися потрібно не лише з наслідками, а й із причинами, які спонукають до зростання темпів поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму.

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства підготував проект рекомендацій нинішніх парламентських слухань, які передбачається затвердити спеціальною постановою Верховної Ради. Проект вам роздано, ви мали можливість з ним ознайомитися.

В Україні досить прогресивна законодавча база щодо профілактики та боротьби зі СНІДом, проте стан її виконання часто є неза-

довільним, у тому числі залишаються нерозв'язаними проблеми, які не вимагають значного фінансування. На моє глибоке переконання, крім того, потрібна воля тих політичних сил, які взяли на себе відповідальність за стан справ у державі, для того щоб впровадити напрацювання фахівців, які є на сьогодні. От пан Вієвський сидить, у нього стільки напрацювань стосовно подолання наркоманії, що за умови їх реалізації боротьба з наркоманією в Україні була б, мабуть, найефективнішою. Проте сьогодні вони не впроваджуються, тому що, на моє глибоке переконання, політичної волі бракує.

Аналіз соціально-економічних причин таких згубних для нашого суспільства явищ, як наркоманія, алкоголізм та СНІД, який зроблено досить детально сьогодні, засвідчив, що вкрай необхідно поєднати зусилля вищого законодавчого органу держави, центральних виконавчих структур, їх представників на місцях та органів місцевого самоврядування.

Виходячи з цього, проект рекомендацій, що пропонується комітетом, викладено в такій структурі.

Перше. Кабінету Міністрів України рекомендується забезпечити чітку систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, що вживаються з метою подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму, їх повноцінне фінансування та контроль якості тест-систем.

Друге. Привести у відповідність з міжнародними вимогами норми Кримінального кодексу України, що стосуються кримінальної відповідальності за зараження ВІЛ/СНІДом. Вдосконалити митне та податкове законодавство з метою підвищення фінансової доступності лікування хворих на ВІЛ/СНІД. Розробити та затвердити концепцію державної політики України щодо алкоголю та наркотиків.

Третій напрям рекомендацій передбачає заходи профілактичного спрямування і стосується впровадження цих тем в базові навчальні програми закладів освіти, підготовки відповідних медичних спеціалістів та створення мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.

Четверте. Окрім заходів щодо вдосконалення правового забезпечення боротьби з проблемами, які ми обговорили, рекомендації містять і цілий ряд пропозицій щодо організаційних заходів, яких мають вжити органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, щоб підвищити ефективність боротьби зі СНІДом, наркоманією та алкоголізмом, забезпечити фінансування відповідних програм з державного та місцевих бюджетів, підвищити роль неурядових організацій у їх виконанні.

При формуванні зазначеного проекту ми намагалися врахувати рекомендації міжнародної спільноти та побажання українських фа-

ЗМІСТ

Постанова Верховної Ради України Про парламентські слухання <i>"Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання"</i>	3
Вступне слово Першого заступника Голови Верховної Ради України А.І. МАРТИНЮКА.....	4
Доповідь міністра охорони здоров'я України А.В. ПІДАЄВА.....	6
Співдоповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства М.Є. ПОЛІЩУКА.....	14
Виступ директора Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом А.М. ЩЕРБИНСЬКОЇ.....	20
Виступ головного нарколога Міністерства охорони здоров'я України А.М. ВІЄВСЬКОГО.....	23
Виступ координатора системи Організації Об'єднаних Націй в Україні ДАГЛАСА ГАРДНЕРА.....	26
Виступ керівника Представництва Європейської комісії в Україні НОРБЕРТА ЖУСТЕНА.....	28
Виступ директора Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку по Україні, Білорусі та Молдові КРІСТОФЕРА КРАУЛІ.....	31
Виступи в обговоренні:	
БОГАТИРЬОВА Р.В., народний депутат України.....	32
ДОВЖЕНКО В.І., голова Державного комітету України у справах сім'ї та молоді.....	35
БОЙКО Ю.А., народний депутат України.....	37
МЕДВЕДЕВ АНДРІЙ, посол доброї волі з питань ВІЛ/СНІДу представництва ООН в Україні.....	39
КАРМАЗІН Ю.А., народний депутат України.....	40
ОГНЕВ'ЮК В.О., заступник міністра освіти і науки України.....	41
ЖОВТЯК В.О., голова координаційної ради Всеукраїнської благодійної організації "Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом".....	43
БАХТЕЄВА Т.Д., народний депутат України.....	45
КОРНІЄНКО М.В., перший заступник міністра внутрішніх справ України.....	48
ТОЛОПИЛО А.П., керівник проекту благодійної організації "Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди".....	50

СЯТИНЯ М.Л., народний депутат України.....	51
КРИВОШЕЄВ ЄВГЕН, голова правління Київської міської громадської організації Клуб "Еней".....	53
ШУРМА І.М., народний депутат України.....	54
КЛЕПІКОВ А.О., директор громадської організації "Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні".....	57
ЛЬВОВЧКІН В.А., голова Державного департаменту України з питань виконання покарань.....	58
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М., народний депутат України	60
ІВАСЮК В.П., науковий консультант Української правничої фундації	62
НАДРАГА В.І., народний депутат України.....	63
ЧАЙКА Г.В., голова Комітету з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства Всеукраїнської спілки "Громадянський парламент жінок України".....	66
СОЛОМАТІН Ю.П., народний депутат України.....	67
БЕСПАЛЬКО В.В., викладач Кам'янець-Подільського державного університету.....	69
ШЕВЧУК О.А., голова правління Українського фонду боротьби зі СНІДом.....	71
ШЕВЧЕНКО О.С., директор Харківського інституту проблем громадського здоров'я.....	72

Заключне слово:

заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства П.І. ЖЕБРІВСЬКОГО.....	74
віце-прем'єр-міністра України Д.В. ТАБАЧНИКА.....	76
Першого заступника Голови Верховної Ради України А.І. МАРТИНЮКА.....	77
Постанова Верховної Ради України Про рекомендації парламентських слухань на тему: <i>"Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання"</i>	
	78
Рекомендації парламентських слухань на тему: <i>"Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання"</i>	
	79

Українською: [Шевченко О.С. Стенограма доповіді на громадських слуханнях у Верховній Раді України 1 грудня 2003 року "Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання" // Матеріали парламентських слухань (ISBN 966-611-293-0). - Україна, Київ: Парламентське видавництво, 2004. - С. 72-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2540863>]

Ключові слова: Україна, громадські слухання, стенограми, постанови Верховної ради України, ВІЛ/СНІД, наркоманії, алкоголізм.

На русском: [Шевченко А.С. Стенограмма доклада на общественных слушаниях в Верховной Раде Украины 1 декабря 2003 года "Социально-экономические проблемы ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма в Украине и пути их решения" (укр.) // Материалы парламентских слушаний (ISBN 966-611-293-0). - Украина, Киев: Парламентское издательство, 2004. - С. 72-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2540863>]

Ключевые слова: Украина, общественные слушания, стенограммы, постановления Верховной Рады Украины, ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизм.

In English: [Shevchenko Alexander S. (2004) Transcript of the report at public hearings in the Verkhovna Rada of Ukraine on December 1, 2003 "Socioeconomic problems of HIV/AIDS, drug addiction and alcoholism in Ukraine and ways of their solution" (ukr.) / Materials of parliamentary hearings (ISBN 966-611-293-0), Parliamentary Publishing House, pp. 72-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2540863>]

Keywords: Ukraine, public hearing, verbatims, decrees of Verkhovna Rada of Ukraine, HIV/AIDS, drug addiction, alcoholism.